

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI TADQIQ QILISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Chulliyev Suhrob Rabbonaqlovich

“Profi university” Navoiy filiali dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori
<https://orcid.org/0000-0001-6442-410X>

Adiljonova Gulnoza Sohibjon qizi

Buxoro xalqaro universiteti, 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489870>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma’qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

*tadbirkorlik, xususiy
tadbirkorlik, biznes, kichik
biznes, innovatsiya, kichik
korxonona.*

ABSTRACT

Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ilmiy nazariy asoslarini mahalliy va xorijiy olimlarning asarlaridan foydalanib ilmiy metodologik tahlil qilingan. Xususan, “tadbirkorlik” hamda “xususiy tadbirkorlik” tushunchalari atroflicha o‘rganilgan.

Mamlakatlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tadbirkorlik sohalari, jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati muhim o‘rin egallab, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda yetakchi rol o‘ynaydi. Jahon iqtisodiyotida aholi bandligi, ijtimoiy himoya, tovar va xizmatlarning yangi turlarini yaratishda bu soha muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro valyuta jamg‘armasi ma’lumotlariga ko‘ra, “hozirgi vaqtda dunyodagi 90,0 foiz korxonalar kichik va o‘rta biznesga tegishli bo‘lib, ular jahon aholisining 63,0 foizini ish bilan ta’minlamoqda. Yevropa Ittifoqida kichik va o‘rta biznesning nomoliyaviy korxonalaridagi umumiy salmog‘i 99,8 foizni tashkil etgani holda aholining uchdan ikki qismini ish bilan ta’minlamoqda”¹.

Jahon iqtisodiyotida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayonlarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish va samaradorligini oshirish, joylarda qulay ish-bilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlarning tashqi iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini kuchaytirish, aholini ish bilan ta’minlash va daromadlarini ko‘paytirish borasidagi imkoniyatlardan to‘laqonli foydalanish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Tadbirkorlik tarixiy ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya bo‘lib, u tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati to‘g‘risidagi turlicha qarashlar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish bevosita faoliyatning iqtisodiy mohiyatini nazariy jihatdan bilish va o‘rganishga bog‘liqdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, “Tadbirkorlik” tushunchasi XVIII asrda shakllangan bo‘lsada, uning evolyutsiyasi bizning zamonda ham davom etmoqda. Tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va rivojlantirish masalalari A.Smit, A.Tyurgo, P.Samuelson,

¹ <http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1504.pdf>

R.Xizrich, I.Shumpeter asarlarida atroflicha o'rganilgan. MDH mamlakatlari olimlari A.I.Arxiyov, Ye.F.Borisov, A.V.Busigin, Yu.M.Osipova, M.A.Sajina va boshqalar tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy va amaliy muammolari tadqiq qilingan.

Tadbirkorlik tushunchasi qariyb uch asr nazariya va amaliyotda qo'llanib kelinayotganiga qaramay uning universal ta'rifi shakllanmagan va ko'p ma'noligi saqlanib kelmoqda. Buning asosiy sababi tadbirkorlikning ko'p qirrali, ko'p sohali, ko'p tarmoqli va ko'p shaklli murakkab faoliyatda bo'lishidir.

Tarixan ilgari tadbirkorlik rivojlanishining ko'p jihatlariga oid fikrlar Sharqda shakllanib, tovar-pul munosabatlari dastlab shu yerda rivojlangan.

Qadimiy "Avesto"da, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Bobur va Ulug'beklar asarlarida milliy tadbirkorligimizning qator qirrali tomonlari tadqiq etilgan.

O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik to'g'risida"gi qonunida (1991, 11 fevral) tadbirkorlik-mulkchilik sub'ektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilib va mulkiy javobgarligi asosida amaldagi qonunlar doirasida tashabbus bilan iqtisodiy faoliyat ko'rsatishdir deb ta'kidlanadi[3].

Tadbirkorlik turli mulkchilik shakllariga asoslangan xo'jalik yuritish faoliyati orqali mavjud ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish asosida bozor iste'mol talablarini qondirish, foyda olishdan iborat bo'lgan ijtimoiy faoliyatdir[4].

Shuningdek, hozirgi o'zbek olimlaridan S.S.G'ulomov, Sh.Sh.Shodmonov, T.T.Jo'rayev, A.V.Vahobov, H.P.Abulqosimov, A.Qodirov, Q.Muftaydinov, N.K.Murodova, G'P.Sharipov, M.Yu.Abdukarimova va boshqalar tadbirkorlikning nazariy jihatlarini va O'zbekistonga xos xususiyatlari bo'yicha o'zlarining ilmiy izlanishlari bilan tadbirkorlikni rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolani batafsil yoritishda O'zbekiston Respublikasining tadbirkorlikka oid qonunlari, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi iqtisodchi olimlarning ilmiy asarlariga murojaat qilinib, ularning mazmun, mohiyati o'rganilib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning nazariy asoslari tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, erkin bozor iqtisodiyotisiz, mustaqil ishlab chiqaruvchisiz, tadbirkorlik faoliyatisiz jamiyat ravnaqi mumkin emas.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT)ni rivojlantirish O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning eng muhim ustivor yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinliklar berish bilan tavsiflanadi. Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga mustaqillik berish ular faoliyatining yakuniy natijalari uchun javobgarlik hissini yanada oshiradi. Mamlakatda iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Iqtisodiy o'sish mahsulotning ko'proq umumiy hajmini ishlab chiqarish layoqati bo'lib, u resurslar taklifining ko'payishi va texnika taraqqiyoti natijasi hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish resurslarning to'liq bandligida iqtisodiyotda ham mahsulot, ham dastgoh ishlab chiqarishining ko'proq hajmini ta'minlashga erishiladi. Odatda, iqtisodiy o'sish jamiyatning har xil mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha quvvati mutanosib ko'payishiga olib kelmaydi. Bunda ayrim mahsulot turlarini ishlab chiqarish hajmi ko'paysa, boshqalari o'zgarishsiz qolishi mumkin.

Iqtisodiyot sohasidagi avstriyalik yirik olim Yozef Shumpeter (1883–1950) “Iqtisodiy taraqqiyot nazariyasi” (1911y) [5] asarida, tadbirkorni yangilik hosil qiluvchi inson sifatida novator, tadbirkorlikni esa “Funksiyasi turli yangi kombinatsiyadagi hatti-harakat va moddiylikni tatbiq etishdan iborat bo‘lgan xo‘jalik sub‘ekti” – deya ta’riflagan, tadbirkorlik bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o‘rishni ta’minlashda, umuman, jamiyatni taraqqiyotida, yangiliklar joriy etilishi va fan-texnika rivojida muhim rol o‘ynashini ta’kidlagan. Tadbirkorlik mohiyatini ochib berishga intilgan iqtisodiyot sohasidagi Nobel mukofoti laureati, nemis olimi (1974 y.) Fridrix Fon Xayn (1899-1984 y.y.) esa, “Tadbirkorlik faoliyat bo‘lmasdan, balki yangi iqtisodiy imkoniyatlarni izlab topish, hatti-harakatlarni ta’minlashdir”, – deb qayd etgan. [6]

Dunyo olimlarining tadbirkorlikka bag‘ishlangan izlanishlarida uning mohiyatini ochishga qaratilgan yagona ta’rif mavjud emas. Har bir olim tadbirkorlikning qaysidir jihati bo‘yicha o‘z nuqtai nazariga ega. Ularning qarashlari keskin farqlanmaydi, bir-birini to‘ldiradi. Amerika iqtisodchisi R.Xizrich “Tadbirkorlik o‘zining qiymatiga ega qanaqadir yangi narsani yaratish bilan bog‘liq jarayon bo‘lib, tadbirkor esa bu uchun barcha zarur vaqtini sarflaydi, moliyaviy, ruhiy va ijtimoiy xavf-xatarning hamma mas‘uliyatini o‘z bo‘yniga olib, buning mukofoti sifatida foyda va erishilgan yutug‘idan qanoatlanuvchi shaxs”, – deb ta’rif beradi. [7]

Angliyalik iqtisodchi A.Xoskin tadbirkorlikka ta’rif berar ekan, “o‘z hisobidan ish yurituvchi, shaxsan o‘zi biznesni boshqarish bilan shug‘ullanuvchi va zarur vositalar bilan ta’minlash uchun shaxsiy javobgar, qarorni o‘zi mustaqil qabul qiluvchi shaxsni yakka tartibdagi tadbirkor sanaydi”, – deb izohlaydi. [8]

Manbalarga ko‘ra, tadbirkorlik nazariyasi rivojlanishining to‘rt bosqichi mavjud.

Tadbirkorlikning birinchi bosqichi XVIII asrda shakllangan bo‘lib, bu davrda, tadbirkorlikka asosan faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy natijasi uchun mas‘ul, ya’ni, xavf-xatarni o‘ziga olish yoki tavakkalchilik bilan bog‘liq faoliyat, deb qaralgan.

Tadbirkorlik rivojlanishining ikkinchi bosqichi innovatsiya jarayoni bilan bog‘liqligini ta’kidlagan avstriyalik mashhur iqtisodchi-olim Y.Shumpeterning fikricha, tadbirkorlikning yangilik yaratish tavsifi quyidagilarda ifodasini topadi:

bozorga yangi mahsulot ishlab chiqarish;

ishlab chiqarish jarayoniga yangi texnologiyalarni tatbiq etish;

sotish uchun yangi bozorlarni o‘zlashtirish;

xom ashyo va resurslarning yangi turlari hamda manbalarini topish.

ishlab chiqarishni tashkil etish tuzilmasi va moddiy-texnik ta’minotida yangilik kiritish.

Tadbirkorlik rivojlanishining uchinchi bosqichi tadbirkorning alohida shaxsiy fazilatlarini, ya’ni iqtisodiy-ijtimoiy vaziyatning o‘zgarishida maqbul yo‘l topa bilish qobiliyati, xo‘jalik faoliyati boshqaruv qarorlarini shakllantirish hamda tanlash va ularni qabul qilishda mustaqillik, samarali boshqaruv qobiliyatini aks ettirishi kabilar bilan belgilanadi.

Tadbirkorlik nazariyasi shakllanishining zamonaviy bosqichni to‘rtinchi bosqichga kiritish mumkin. Tadbirkorlikning hosil bo‘lishini tadbirkor faoliyati tahlilda boshqaruv jihatiga ko‘chirilishi bilan bog‘laydilar. Bu hozirga zamonda tadbirkorlik tahlili nazariyalari ham bir-biriga bog‘liq turli fanlar doirasida amalga oshirilishi shu fanlar doirasida hal etilishini anglatadi.

Taniqli olimlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorning o‘z faoliyati sohasida olib boradigan ishlari ko‘p qirralidir. Bu bozor siyosatining o‘zgarishi bilan yoki korxonaning ichki va tashqi omillari ta’sirida aniqlanadi. Lekin tadbirkorning asosiy maqsadi manfaat (foyda) ko‘rish bilan bir qatorda, bozorda samarali faoliyat yuritishni ta’minlaydigan ishlarni amalga

oshirishdir. Buning uchun tadbirkorlikni boshqarish va unga ko'mak beruvchi zamonaviy menejment usullariga asoslangan mexanizmni yaratish va undan unumli foydalanishni ta'minlash zarur. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tadbirkorlikni boshqarishda uning quyidagi xususiyatlarini e'tiborga olish kerak:

tadbirkor doimo bozor kon'yunkturasani e'tiborga olib ish ko'radi;

tadbirkorlikda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi sa'y-harakatlar amalga oshirilib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish yo'llari qidiriladi;

biznesning natijalariga javob beradigan shaxslar o'z biznesini erkin shart-sharoitlarda olib borishiga yetarli imkoniyatlar yaratishadi;

kichik korxonaning pirovard natijalari, ya'ni oladigan foyda yoki ko'radigan zarari faqat bozordagi oldi-sotdi jarayonida ma'lum bo'ladi;

kichik tadbirkor o'z tasarrufidagi mablag'larini harakatga keltirib, tavakkal qilgani holda, bozorda duch kelishi mumkin bo'lgan xavf yoki so'nggi natija qanaqa bo'lishini aniq bilmaydi.

Demak, tadbirkorlik – alohida iqtisodiy faoliyat turi hisoblanib, uning asosida mustaqil tashabbuskorlik, javobgarlik, tadbirkorlik g'oyasiga tayanib, tavakkal qilgan holda, foyda olishga qaratilgan, maqsadga muvofiq faoliyat yotadi.

“Tadbirkorlik deganda, moddiy va pul mablag'larini foyda topish yo'lida sarflab, bozorga kerakli tovarlar va xizmatlar yetkazib berib, kishilarga naf keltiruvchi, ularning hojatini chiqaruvchi iqtisodiy faoliyat tushuniladi”. [9]

Tadbirkorlar mulkiy munosabatning sub'ekti, ya'ni ishtirokchisi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Ular mulk qilib o'zlashtiradigan narsalar yer, bino, inshoot, asbob-uskunalar, mashina-mexanizmlar, yaratilgan tovarlar, ilmiy g'oyalar, loyihalar, tovar belgilari va boshqalardan iborat. Bular mulkiy munosabatlarning ob'ekti hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mulkning uch jihati: mol-mulkka egalik qilish; mol-mulkdan foydalanish; mol-mulkni tasarruf etish bo'lib, ularning yaxlitligi mulkchilikning asosini tashkil etadi.

Tadbirkorlarning mulkiy maqomi ikki yoqlama. Ular birinchidan, o'z mulklariga tayanib ish yuritsalar, ikkinchidan, o'z g'alar mulkini ijaraga olib ham faoliyat yuritishlari mumkin.

Tadbirkor o'z mulkidan naf ko'rishi shart, shundagina uning iqtisodiy manfaati yuzaga chiqadi. Tadbirkor o'z mulkini ishlatib, foyda topadi, o'z mulkini qimmatga sotib, daromad ko'radi, o'z mulkiga tayanib, mehnat qiladi va shu yo'l bilan pul topadi va nihoyat, u o'z mulkini merosga qoldiradi yoki xayr-ehson yo'lida hadya qiladi.

Aholini ish bilan ta'minlash, iste'mol bozorini tovarlar bilan to'ldirish, xizmat ko'rsatishni yangi pog'onaga ko'tarish va aholining iqtisodiy faolligini oshirishda tadbirkorlikning ahamiyati beqiyos. Bu umumiy faollik har bir tadbirkorning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy bilimlariga asoslangan bo'lib, tadbirkorlik shakllarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'pincha “kichik biznes” va “xususiy tadbirkorlik” atamaları me'yoriy-huquqiy hujjatlarda birgalikda qo'llaniladi. Bundan bu ikki atamaning ma'nosi bir-biriga yaqinligi yoki sinonimligi haqida fikr tug'ilishi mumkin. Aslini olganda bu tushunchalar turli yuridik ma'nolarni anglatadi.

Kichik tadbirkorlik (biznes) sub'yektlari toifasiga kiritiladi:

yakka tadbirkorlar; ishlab chiqarish sohasida yiliga o'rta hisobda yigirma nafardan, xizmat ko'rsatish hamda boshqa noishlab chiqarish sohaslarida – o'n nafardan, ulgurji, chakana

savdo va umumiy ovqatlanish sohasida – besh nafardan oshmaydigan ishchi xodimlarga ega bo'lgan mikrofirmalar;

quyidagi sohalarda yiliga o'rta hisobda ish bilan band bo'lgan:

yengil, oziq-ovqat hamda qurilish materiallari sanoatida – ikki yuz nafardan;

metallga ishlov berish va asbobsozlik, yog'ochsozlik hamda mebel sanoatida – yuz nafardan;

mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash, qurilish va boshqa ishlab chiqarish – sanoat sohasida – ellik nafardan;

ilm-fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, transport, aloqa, xizmat ko'rsatish sohalari (sug'urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda boshqa noishlab chiqarish sohalorida – yigirma besh nafardan oshmaydigan xodimga ega bo'lgan kichik korxonalar. [2]

Kichik tadbirkorlik sub'ektlari xodimlarining o'rtacha yillik soni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda aniqlanadi. Bunda unitar (sho'ba) korxonalarda, filiallarda va vakolatxonalarda ishlovchilarning soni ham hisobga olinadi.

“Xususiy tadbirkorlik” atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, ilgari qonunda ya'ni 1995 yil 21 dekabrda “Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish to'g'risida” 159-I-sonli qonunga ko'ra, xususiy tadbirkorlikka xususiy yoki boshqa shaxslardan jalb qilingan mol-mulk asosida, o'z mehnati yoki yollanma mehnat vositasida o'z tavakkalchiligi va mulkiy javobgarligi ostida tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish, foyda (daromad) olishga qaratilgan tashabbusli faoliyatni amalga oshiradigan yuridik shaxslar kiritilardi. Shu joyni o'zida anglashilmovchilik mavjud bo'lib, aslida - o'z xatari va tavakkalchiligi asosida foyda olish – har qanday tadbirkorlik faoliyatining mohiyatidir.

Fikrimizga ko'ra, bu masalada asosiy jihat tadbirkorlik qanday mulkchilik shakliga asoslangani hisoblanadi. Umuman, bunday shakllar ikki xil, ya'ni xususiy va ommaviy mulk shakllariga ajratiladi. Ommaviy mulk ob'ektlari davlatga (respublika mulki) yoki uning organlariga, shu jumladan, mahalliy organlarga (munitsipal mulk) tegishli. Xususiy tadbirkorlik esa shak-shubhasiz fuqarolar va nodavlat yuridik shaxslarga tegishli xususiy mulkka asoslanadi. Shunday qilib, xususiy tadbirkorlik deganda, fuqarolar va nodavlat yuridik shaxslarga tegishli xususiy mulkka asoslanib, o'z mehnati yoki yollanma mehnat vositasida o'z tavakkalchiligi va mulkiy javobgarligi ostida tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish, foyda (daromad) olishga qaratilgan tashabbusli faoliyatni amalga oshiradigan yuridik shaxslar tushuniladi. Turli mulkchilik asosida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning tadbirkorlik shakllari keng qamrovli bo'lib, ularni 1.1-rasmdagi kabi tasniflash mumkin.

Mulkiy shakli bo'yicha kichik tadbirkorlik sub'ektlari shartli ravishda quyidagicha guruhlanadi:

yakka mulk egaligi (yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaliklari, xususiy korxonalar);

hamkorlik (xo'jalik shirkatlari, mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar, fermer xo'jaliklari va boshqalar);

korporatsiya (aksiyadorlik jamiyati).

Xulosa va takliflar

Kichik tadbirkorlikning faoliyat yo'nalishi bo'yicha (ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, tijorat, moliyaviy, konsalting yo'nalishlardagi va hokazo) va tarmoq tarkibi bo'yicha (sanoat,

qishloq xo'jaligi, savdo va umumiy ovqatlanish, maishiy xizmat ko'rsatish, transport va aloqa, uy-joy va kommunal xo'jalik, qurilish, tijorat va moliya hamda boshqa sohalardagi) shakllari mavjud.

Fikrimizcha, hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham yetakchi o'rin tutmoqda.

Bunga ko'p jihatdan huquqiy bazani mustahkamlash, iqtisodiyotning mazkur sektori uchun barqaror qulaylik, imtiyoz va kreditlar tizimini shakllantirish masalalariga jiddiy e'tibor berilayotgani tufayli erishilmoqda.

Kichik tadbirkorlik sub'ektlari yetishtirgan mahsulotiga egalik qilishi, o'zlariga tegishli mol-mulk, moliyaviy va moddiy resurslarni mustaqil tasarruf etishi, mulkka bo'lgan egalik hissigiga ko'ra, bozor iqtisodiyoti tamoyillariga to'la mos tushadi.

Kichik biznesning mamlakatda bandlik muammosini hal etish, bozorning mo'l-ko'lligini ta'minlash hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishdagi imkoniyatlarini inobatga olib, bu sohaning rivojlanishiga alohida e'tibor berilmoqda.

Fikrimizcha, bu e'tibor kichik tadbirkorlikning quyidagi o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi:

bozordagi talabga tez moslasha borib, sifatli mahsulot ishlab chiqarish qobiliyati;
nisbatan qisqa muddatlarda aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarga bo'lgan talabni qondira olishi;

dastlabki sarmoya hajmining nisbatan kichikroq hajmda ekanligi;

tez orada yangi ishchi o'rinlari barpo etish hamda bandlik muammosini hal etishga ko'maklashish imkoniyati;

biznes egasining (tadbirkorning) vazifalarini amalga oshirishda bevosita ishtiroki.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi PF-37-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 7 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4069-sonli farmoni. www.lex.uz.
3. Tadbirkorlik to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni. 1991. - 11 fevral.
4. Boboyev A.Ch. Kichik biznes va tadbirkorlikning hozirgi holati. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. №2, mart-aprel, 2017 yil.
5. Й.Шумпетер. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
6. Хайн Ф. Конкуренция как процедура открытия. // «Мировая экономика и международные отношения» jurnali, 1989, 12-son. 38-bet.
7. Хизрич Р., Питерс С. Предпринимательство. – М.: Финансы и статистика, 1991, 20-bet.
8. Хоскин А. Курс предпринимательства. М.; Дело, 1993, 23-bet.
9. O'lmasov A. Iqtisodiyot asoslari. –Т.: Mehnat, 1997. – 219-b.
10. Rahimova B.O. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy ilmiy asoslari. // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnali II son – fevral, 2024 yil.

11. Rabbonaqlovich, C. S. (2020). Advantages and distinctive features of venture capital. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research, 9(3), 17-22.
12. Rabbonaqlovich, C. S. (2022). VENTURE CAPITAL AS AN ECONOMIC CATEGORY. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 83-87.
13. Rabbonaqlovich, C. S. (2021). The role of venture capital in the innovative development of a transformed economy. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1746-1752.
14. Rabbonaqlovich, C. S. (2024). VENCHUR KAPITALI SHAKLLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. Economics and Innovative Technologies, 12(5), 22-33.
15. Chulliyev, S. (2024). INNOVATSION JARAYONLAR BILAN VENCHUR KAPITALI O 'RTASIDAGI BOG 'LIQLIK VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(5), 67-74.
16. Чуллиев, С. (2024). О 'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIK VA VENCHUR FONDLARINI QO 'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI. Economics and Innovative Technologies, 12(3), 1-14.
17. Latipov, N., Komilova, N., Makhmudov, B., Berdiev, K., Moslemzadeh, M., Chulliyev, S., ... & Hamroyev, M. (2024). Econometric modeling and forecasting of environmental conditions of cities and population health problems: Case study of Navoi and Zarafshan cities. Macedonian Journal of Ecology and Environment, 26(2), 169-181.
18. Cho'lliyev, S. (2022). О 'ZBEKISTONDA TRANSFORMATSIYALASHAYOTGAN IQTISODIYOTNING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA VENCHUR KAPITALNING O 'RNI. Economics and Innovative Technologies, 10(5), 297-306.
19. Chulliyev, S. R. (2021). VENCHUR KAPITALI IQTISODIYOTNI INNOVASION RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 596-602.
20. Чуллиев, С. Р. (2020). СОСТОЯНИЕ ВЕНЧУРНОЙ ИНВЕСТИЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ, 67.
21. Чўллиев, С. Р. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА ВЕНЧУР КАПИТАЛИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. Scientific progress, 2(7), 543-547.
22. Чўллиев, С. Р. (2020). ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА ВЕНЧУР КАПИТАЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ. Иқтисодиётда инновация, 4(3).
23. Чуллиев, С. Р. (2024, October). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ВЕНЧУР КАПИТАЛИНИНГ РОЛИ. In International Conference on Adaptive Learning Technologies (Vol. 10, pp. 16-18).
24. Chulliyev Suhrob Rabbonaqlovich. (2024). The Significance of Venture Capital on the Digital Economy. American Journal of Business Practice, 1(7), 47-52. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJBP/article/view/508>
25. Chulliyev Suhrob Rabbonaqlovich. (2024). Scientific-Theoretical Basis of Venture Capital. American Journal of Business Practice, 1(6), 46-51. Retrieved from <https://semantjournals.org/index.php/AJBP/article/view/252>

26. Чулчиев, С. (2024). ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ВЕНЧУРНЫМ КАПИТАЛОМ И ФАКТОРАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Экономическое развитие и анализ, 2(5), 67-74.

